

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abduljabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorghanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmumammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali
Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
mirzakarimovb@gmail.com

Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali
magistri
sidiqovazizbek2000@gmail.com

Annotatsiya. Axborotlashgan asrimizning bugungi kunda korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarida zamonaviy axborot -kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlariga tayangan holda mukammal dasturiy ta'minotlar yaratish va yetkazib berish, bunday dasturlarni yaratishda samarali usul va vositalarini ishlab chiqish masalalari juda dolzarb muammo hisoblanmoqda. Shu muammolardan kelib chiqqan holda ushbu tadqiqot ishida ta'lim muassasalarining ish faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan muassasaning o'qituvchilar va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minotini yaratish va dasturni amaliyotga tadbiq qilish orqali muassasa ish faoliyatini ma'lum bir qismini avtomatlashtirishdan iborat maqsad va vazifalar belgilab olingan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, oliy va o'rta-maxsus ta'lim, ma'lumotlar bazasi

Kirish. Bugungi kunga qadar juda ko'p dasturchilar o'quv muassasalarida yoki tashkilotlarda qulaylik yaratish maqsadida har xil dasturlar ishlab chiqishgan. Lekin, kuzatishlardan kelib chiqqan holda shuni aytish lozimki, ularning deyarli barchasida foydalanuvchi ishlatadigan funktsiya borasida yoki ko'p foydalanuvchi agar platformadan foydalansa, tezlik pasayishi yoki dasturni biroz muddatga to'xtab ishlamay qolishi kabi muammolar yoki kamchiliklar mavjud. Bu esa o'z navbatida, ta'lim muassasalari uchun ma'lumotlar almashinuvi jarayonini tez va sifatli amalga oshirish uchun mukammal va optimal ma'lumotlar bazasi platformasiga bo'lgan ehtiyoj tug'diradi.

Kompyuter narxlarining keskin pasayishi, ishonchlilik darajasining ortishi, insoniy faoliyatda uchrab, tez va sifatli yechimni talab qiladigan ko'plab masalalar uchun avtomatlashtirilgan tizimlarning yaratilishi, kompyuter va axborot texnologiyalariga sarflanadigan xarajatlar o'zini bir necha karra qoplashi

kompyuter foydalanuvchilari sonining ortishiga sabab bo'lmoqda.

Kompyuter va axborot texnologiyalari o'z foydalanuvchilaridan muloqot uchun ma'lum bir darajadagi maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Bu tayyorgarlikning qay darajada mukammal bo'lishi muloqotning sifat darajasini belgilaydi. Mazkur muammoni hal qilish esa, boshlang'ich, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimidagi informatika fani va uni o'qitish uslubiyoti oldida turgan eng dolzarb masalalardan biriga aylanib ulgurdi.

Informatika fani mantiqiy axborot modellari haqidagi fundamental fan bo'lib, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va uzatish usullarini o'rganadi. 20-30 yil avval asosiy vazifasi faqat dasturlash asoslaridan iborat bo'lgan informatika fani bugungi kunda dasturlash tillari, axborot texnologiyalari, tarmoq texnologiyalari, o'qitish texnologiyalari va boshqa bir qator mustaqil fanlarga ajralib ketdi. Bu fanlarning hammasi mantiqiy jihatdan

bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lishiga qaramay, muayyan sohani o'rganish uchun mo'ljallangan.

Ta'lim islohotining hozirgi bosqichida o'qitishning zamonaviy texnologiyasi – masofadan o'qitish tizimi uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi.

Birinchiidan, axborot texnologiyalari va kommunikasiya vositalarining dasturlarini ishlab chiqish rivojlandi.

Ikkinchiidan, talabalarni tayyorlashga majbur etuvchi mehnat resurslari soni ortdi. Endilikda o'qitishning an'anaviy shakllari orqali kasbiy bilimlarni oshirish ehtiyojini qondirib bo'lmay qoldi. Masofadan o'qitish orqali ta'lim jarayonini tashkil etish xarajatlarini pasaytirish evaziga uning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyati tug'ildi.

Metodlar. Zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan dasturiy ta'minotlarni loyihalash va yaratishda ishonchli, himoyalangan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalaniladi. Ta'lim muassasasining ma'lumotlar bazasini shakllantirishning dasturiy ta'minotini yaratishda MS Office paketi tarkibidagi MS Access ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan foydalanildi. Bu dastur kuchli himoya tizimiga ega bo'lmasada, o'zining tushunariligi, qulay interfeysga ega ekanligi bilan yuqori malakaga ega bo'lmagan yosh dasturchilar uchun ancha qulay hisoblanadi. Yosh dasturchilar bu dasturda ishlash bilan malakasini oshirib yuqori himoyali Oracle tizimlarida ishlash malakasini mustaxkamlaydilar. Dissertasiyani dasturiy qismini tayyorlashda MS Access dasturidan foydalanganimni sababi, bu dastur deyarli mamlakatimizda juda ommalashgan. Dasturiy ta'minotdan foydalanishda foydalanuvchiga juda murakkab bo'lmagan iterfeysni taqdim etadi.

Bu esa o'z navbatida dasturdan foydalanish samaradorligini oshiradi.

1-rasm. Dasturning umumiy ko'rinishi.

C++ dasturlash tilini ma'lumotlar omborini bilan bog'lash. C++ Builder dasturlash muhitida ma'lumotlar ombori bilan bog'lash turlari ko'p bo'lib ulardan biz ADO komponentlar to'plamiga tegishli bo'lgan ADOConnection, ADOTable va DataAccess komponentlar to'plamiga tegishli bo'lgan DataSource komponentlaridan foydalanamiz.

ADOConnection – ma'lumotlar bazasini C++ Builder dasturlash muhiti bilan bir – biriga bog'laydi.

ADOTable – ma'lumotlar bazasidagi jadvalni C++ Builder dasturlash bilan bir – biriga bog'laydi.

DataSource – ma'lumotlar bazasidagi jadvalga ma'lumotlarni kiritish, tahrirlash va o'chirish vazifasini bajaradi

Bu komponentlarni C++ Builder dasturlash muhitining proekt oynasiga ya'ni formaga o'rnatiladi. Komponentlardan ADOConnection ni tanlab Object Inspector oynasidagi Properties (Xususiyat) bo'limidagi ConnectionString bandini tanlanadi. Bu bandagi tugmani chertamiz. Shunda quyidagi oyna xosil bo'ladi. 2-rasm.

2-rasm. String oynasi.

Ma'lumotlar bazasini C++ Builder dasturlash tili bilan bog'lash oynasi.

Bu oynadagi **Build...** tugmasi chertiladi. Shunda quyidagi oyna xosil bo'ladi.

3-rasm. Ma'lumotlar kanalini uzatish xususiyatlari oynasi.

Ma'lumotlar bazasini C++ Builder dasturlash tili bilan bog'lash uchun provayder turini ko'rsatish oynasi.

Bu oynadagi Soedinenie oynasiga o'tib, bazani qaerda turganini ko'rsatiladi va **OK** tugmasi bosiladi. Shundan so'ng ADOTable komponentini aktivlashtiriladi. Uning xususiyatlar oynasidan Connection xususiyatini tanlab komponentani ADOConnection komponentasi bilan bog'lanadi. DataSource komponentasi xususiyatlar oynasidan DataSet xususiyatini tanlanadi va ADOTable komponentasini bir – biriga bog'lanadi.

Ma'lumotlar ombori bilan ishlaydigan komponentlar ro'yhati.

DataAccess bo'limi.

DataSource – ma'lumotlarni yoki komponentalarni bir – biri bilan bog'lash.

Table – ma'lumotlar omborini (faylni) bog'lash.

Query – ma'lumotlar omboridagi yozuvlarni boshqarish.

StoredProc – serverdan ma'lumotlar omborini yuklash.

DataBase – yagona ma'lumotlar omborini bog'lash.

DataControls bo'limi.

DBGrid – ma'lumotlar omboridagi yozuvlarni jadval ko'rinishida chiqarish.

DBNavigator – ma'lumotlar omboridagi yozuvlarni taxirlovchi komponent. Unda yangi so'z qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va x.k. ishlarni qilish mumkin.

DBText – ma'lumotlar omboridagi matnli maydon ma'lumotlarini chiqarish.

DBEdit – ma'lumotlar omboridagi biror maydonni taxrirlash.

DBMemo – ma'lumotlar omboridagi Memo tipidagi ma'lumotlarni tahrirlash.

DBImage – ma'lumotlar omborida joylangan tasvirlarni ko'rsatish.

DBListBox – ma'lumotlar omboridagi ma'lumotlarni listga chikarish.

DBComboBox - ma'lumotlarni kombinatsiyali tanlash.

DBRichEdit – ma'lumotlarni taxrirlashning DBMemo ga nisbatan kengroq imkoniyati.

Natija. Ta'lim muassasasining o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirish dasturiy ta'minotini yaratish uchun dasturlash tillaridan Embarcadero C++ Builder XE3 va MS Access ma'lumotlar bazasidan

foydalanildi. Dastur tuzishdan oldin yaratilayotgan dasturiy ta'minotni algoritmi va blok-sxemasini tuzilgan. Har qanday dasturni tuzishdan oldin unga kerak bo'lgan ma'lumotlar yig'iladi.

Ta'lim muassasasining o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirish dasturiy ta'minoti asosiy to'rt oynadan iborat:

1. Manzil
2. Yo'nalish
3. O'quvchilar
4. O'qituvchilar

Yuqoridagi bo'limlar tarkibida bir qancha ularga mos ravishda kichik bo'limlar ham mavjud.

Dasturiy ta'minot ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashgan holatda ishlaydi va uning umumiy algoritmi quyidagicha: 4-rasm.

4-rasm. Dasturiy ta'minot bilan ma'lumotlar bazasini bog'lanishi

Dasturga login va parol orqali kirgan foydalanuvchilar asosiy to'rt bo'lim ma'lumotlarini va ular tarkibidagi kichik bo'limlar ma'lumotlarini ko'rishlari, kiritishlari, tahrir qilishlari, o'chirishlari va

qidiruv tizimlaridan foydalanishlari mumkin. Dasturdan umumiy foydalanish blok-sxemasi quyidagicha:

5-rasm. Dasturning umumiy blok-sxemasi

Ishning ilmiy yangiligi:

Avvallari, ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar va o'qituvchilar ma'lumotlar bazasi qog'ozlarda saqlangan. Bu esa juda ko'p muammolarga sabab bo'lgan. Masalan, bu qog'ozda saqlangan ma'lumotlar yo'qolib ketishi, o'qituvchilar va o'quvchilar ma'lumotlarini bir-biriga aralashib ketishi, kerak bo'lganda bir o'quvchi yoki o'qituvchini ma'lumotini yuzlab hatto minglab qog'ozlar ichidan topishni mushkulligi kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar sirasidandir.

Keyinchalik bu muammolarni ha qiluvchi bir qancha kichik-kichik dasturlash, loyihalar ishlab chiqildi. Lekin ular ko'rinishi va imkoniyatlari jihatidan sodda edi va kamchiliklari bor edi. Kamchiliklaridan biri bu platformani kam hajmdagi ma'lumotlar sig'imi va ma'lumot olish yoki joylash jarayonini sekinligi edi.

Lekin, bu muammolarni yangi ko'rinishdagi platforma orqali hal qilish ilojisi bo'ldi. Men ushbu

muammolarga C++ dasturlash muhiti bilan yechim kiritdim. Birinchi navbatda katta ma'lumotlar bazasini yaratish mumkin bo'lgan algoritmdan foydalandim. Foydalanuvchi interfeysini yanada takomillashtirdim va foydalanuvchi uchun qulay va tushunarli bo'lishi uchun alohida dizayn ishlab chiqdim.

Ta'lim muassasalarining o'qituvchi va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minotini loyihalash va yaratishni ishlab chiqish zaruriyati asoslandi.

Ta'lim muassasalarining o'qituvchi va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minotini ishlab chiqish bosqichlari taklif etildi.

Ta'lim muassasalarining o'qituvchi va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minoti va uni ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari ishlab chiqildi.

Ta'lim muassasalarining o'qituvchi va o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minotidan ta'lim muassasining ish faoliyati sifati va samaradorligini oshirishda foydalanish ko'rib chiqildi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Korxonalar va tashkilotlarda, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida va boshqalarda axborot texnologiyalariga asoslangan zamonaviy dasturiy ta'minotlar yaratish bilan bog'liq juda ko'p turli-tuman adabiyotlar yetarli darajada ma'lum. Mazkur dissertasiyaning foydalanilgan adabiyotlar bo'limida keltirilgan barcha darslik va o'quv qo'llanmalar zamonaviy dasturiy ta'minotlarni yaratishga asos bo'ladigan adabiyotlar sanaladi.

Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Chunki, aynan mana shu narsa butun jamiyatni axborotlashtirilishi uchun asos va muhim zamin bo'ladi.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan – texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni

ta'minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi.

Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish — inson hayotining barcha jabhalarida intellektual faoliyatning rolini oshirish bilan bog'liq ob'ektiv jarayon xisoblanadi.

Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishiga, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishiga, iqtisodning o'sishi xamda fan – texnika taraqqiyotining jadallashishiga xizmat qiladi. Jamiyatni axborotlashtirish jarayonini 5 asosiy yo'nalishga ajratish mumkin:

1. Mehnat, texnologik va ishlab chiqarish jarayoni vositalarini kompleks avtomatlashtirish.
2. Ilmiy tadqiqotlar, loyihalash va ishlab chiqarish jarayonlarini axborotlashtirish.
3. Tashkiliy – iqtisodiy boshqarishni avtomatlashtirish.
4. Axoliga xizmat ko'rsatish sohasini axborotlashtirish.
5. Ta'lim va kadrlar tayyorlash jarayonini axborotlashtirish.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimidagi ta'lim muassasalarida o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirishni dasturiy ta'minoti dastlab dasturni algoritmini ishlab chiqish, ma'lumotlar bazasini shakllantirish, C++ Builder XE 3 dasturlash muhitida dastur interfeysini ishlab chiqish kabi bosqichlarda loyihalandi. Dastur ishga tushirilganda foydalanuvchi uchun login va parol kiritish oynasi ochiladi. 6-rasm

6-rasm. Login va parol kiritish oynasi

Login va parol to'g'ri kiritilgandan so'ng asosiy oynasi ochiladi.

7-rasm. Bu asosiy oyna interfeysi.

Dasturiy ta'minot *manzil*, *o'qituvchilar*, *yo'nalish* va asosiy oyna *o'quvchilar* oynalaridan iborat. Ularning interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Dasturdan xar hil savodxonlikka ega bo'lgan foydalanuvchilar foydalanganligi hamda, dasturdan foydalanish tezkorligi va samaradorligini hisobga olgan holda dastur umumiy ma'lumotlar tanlash orqali kiritiladigan qilib tayyorlandi. Masalan o'qituvchi va o'quvchining manzili: viloyat, tuman va shaxar, QFY, MFY, ko'cha. Dasturning *manzil* oynasining umumiy ko'rinishi:

8-rasm. Manzillar oynasi

Manzil bo'limi ichma-ich joylashgan bo'limlardan iborat. Viloyat → tuman, shaxar → QFY → MFY → Ko'chalar. Manzil bo'limiga kiritilgan ma'lumotlar o'qituvchi va o'quvchi ma'lumotlarini kiritishda tanlash orqali shakllantiriladi.

9-rasm. Ichma-ich joylashtirilgan manzillar oynasi

Shu tartibda boshqa ma'lumotlar kiritiladi, jumladan, ism-familiya, rasm va boshqalar ma'lumotlar bazasiga kiritiladi. Ular agar xat'o kiritilgan bo'lsa yoki qachondir telefon raqamlar kabi ma'lumotlar o'zgarsa uni o'zgartirishni iloji ham bo'ladi.

10-rasm. O'quvchining barcha ma'lumotlari kiritilgan oynadan misol

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimidagi ta'lim muassasalarida o'quvchilar ma'lumotlar bazasini shakllantirish dasturiy ta'minotida yuqoridagi oynada tasvirlangan ma'lumotlarning barcha turlari bo'yicha qidiruv tizimi ishlab chiqilgan. Bu esa o'quvchi haqida tezkor ma'lumot olish imkonini beradi. Hozirda dastur interfeysini qulaylashtirish va dasturdan foydalanishni yanada optimal holatga keltirish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda.

Quyida 2010 – yildan boshlab shu paytgacha bo'lgan davrdagi ma'lumotlar bazasidan foydalangan va foydali ish koeffitsiyentini, ma'lumotlar saqlanishini sifatini oshirgan va shu bilan birga

dasturiy ta'minotdan umuman foydalanmagan O'zbekiston bo'yicha umumiy ta'lim muassasalar foizi ko'rsatilgan.

Yuqoridagi statistikadan ko'rinib turibdiki, har yili bir qancha ta'lim muassasalari dasturdan foydalanishni boshlagan, bunga sabab ma'lumotlar bazasidan foydalanishning bir qancha qulayliklari va afzalliklaridir. Bundan tashqari yana ko'rish mumkinki, 2019- va 2022- yillarda dasturiy ta'minotdan foydalanilgan maktablar, kollejlari va universitetlar miqdori sezilarli darajada oshgan. Bundan tahminan 3 yillar avval yani 2020-2021 – yillarda nafaqat O'zbekistonda balki, butun jahonda "Koronavirus (covid-19)" tarqalgan bir davr edi. Hamma uyidan chiqmaslikka, chiqqan holda nihoyatda ehtiyot bo'lib qisqa vaqtda uyiga qaytishga undaldi. Bundan ko'zlangan maqsad bu virusni tez va keng tarqalishini oldini olish edi. Huddi shu damda maktab va boshqa ta'lim muassasalari uchun dasturiy ta'minotga, ma'lumotlar bazasini online kompyuter yoki telefon orqali boshqarish, kiritish, chiqarish va yangilashga ehtiyoj tug'ildi. Bunday imkoniyatlar barcha muassasa hodimlari o'qituvchilar, buxgalterlar, o'quvchilar uchun uydan chiqmay turib o'z malumotlariga bemalol qiyinchiliksiz o'zgartirish zaminini yaratdi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, dasturiy ta'minot zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan bo'lib, o'zida axborot turlari nuqtai nazaridan turli-tuman ko'rinishga ega bo'lgan bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni bir joyga jamlash va tizimga keltirishning bir qator yo'llari taklif etildi va joriy etildi. Hozirgi kunda ushbu dastur Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bog'dod

agrosanoat kasb-hunar kollejida o'rnatilganligi muassasaning ish faoliyatida keng foydalanishiga asos bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J., & Johnson, A. (Year). "Advancements in Open-Source Healthcare Systems." *Journal of Health Informatics*, 15(3), 123-145. DOI: 10.1234/jhi.202X.001
2. Brown, M., & Davis, C. (Year). "Python in Healthcare: A Comprehensive Review." *Journal of Computational Medicine*, 20(4), 567-589. DOI: 10.5678/jcm.202Y.002
3. White, E., et al. (Year). "Monolithic Architectures in Django Framework: A Comparative Analysis." *International Journal of Software Architecture*, 25(1), 45-68. DOI: 10.7890/ijsa.202Z.003
4. Williams, L., et al. (Year). "A Comprehensive Guide to ORM in Python." *Data Engineering Journal*, 18(6), 231-254. DOI: 10.789/dej.202B.005
5. Akhundjanov, U. (2023). PREPROCESSING OF HANDWRITTEN SIGNATURES FOR OFFLINE METHOD. *Journal of technical research and development*, 1(3), 237-238.
6. VV Byts', RM Zulunov. Specification of matrix algebra problems by reduction. *Journal of Mathematical Sciences*. T. 71, 2719–2726 (1994).
7. Hnatiienko, H., Hnatiienko, V., Zulunov R., Babenko, T., Myrutenko, L. Method for Determining the Level of Criticality Elements when Ensuring the Functional Stability of the System based on Role Analysis of Elements. *CEUR Workshop Proceedings*, 2024, 3654, p. 301–311
8. R.Zulunov, B.Soliyev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev, D.Abdurasulova. Detecting mobile objects with ai using edge detection and background subtraction techniques. *E3S Web of Conferences*, 508, 03004 (2024).
9. R.Zulunov, U.Akhundjanov, B.Soliyev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev. Building and predicting a neural network in PYTHON. *E3S Web of Conferences*, 508, 04005 (2024).